

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЕМ ЛАТИНСКОГО КВАДРАТА ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ

N.X.Мирзаахмедова

X.Ш.Илхамов

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: khisamiddin@mail.com, tel: +998(97) 4104458

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743324>

Актуальность. Современная фармацевтическая промышленность ежегодно производит тысячи новых препаратов, созданных в результате множества экспериментов и научных исследований в научных лабораториях. Передовые фармацевтические компании широко используют методы планирования экспериментов и математического моделирования процесса в сотрудничестве со специалистами в области исследований для решения подобных исследовательских задач. Это позволяет резко сократить количество экспериментов при производстве новых препаратов, быстро определить оптимальный вариант процесса, экономии средств и, как следствие, снизить стоимость препарата.

Целью работы является, определить факторы, оказывающие существенное влияние на выделение биологически активных веществ из коллекции лекарственных растений, методом планирования эксперимента латинского квадрата [1]. При этом в качестве объекта исследования была взята коллекция лекарственных растений [2]: ромашка, цветки календулы, трава мелиссы, плоды шиповника, зверобой, фиалка и другие.

Методика и материалы исследования: при изучения процесса экстрагирования [2] указанных выше видов лекарственных растений [2] используются следующие статистические методы: факторный анализ, планирование эксперимента по методу латинского квадрата, математическое моделирование процесса и прогнозирования выхода биологически активных веществ с учетом, крупности сырья (x_1), соотношения (x_2) сырья и экстрактов (экстрагентов) и определение оптимального времени (x_3) процесса экстракции.

Результаты. В результате была получена математическая модель выхода биоактивных веществ на примере коллекции из различных лекарственных растений в виде: $y=0,763+0,184x_1+0,367x_2-0,192x_3-0,0041x_1x_3$.

Результаты, вычислений хорошо согласуется с экспериментальными данными [2].

Выводы. Полученная математическая модель позволяют найти оптимальные условия проведения анализов, сократить количество экспериментов, спрогнозировать получение желаемых результатов анализа.

Использованные литературы

1. Адлер Ю.П. Введение в планирование эксперимента. М.: Металлургия, 1969. – 157 с
2. Буренкова, Ю.П. Определение антиоксидантной активности экстракта листьев голубики обыкновенной / Ю.П. Буренкова, В.В. Хрусталёв // Сборник научных работ студентов Республики Беларусь «НИРС 2015» / редкол.: А. И. Жук [и др.] – Минск: Изд. центр БГУ, 2016. – С. 166-167.